

EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH KOMPONENTLARI

Aliyeva Mahfuza Abdujabborovna

Angren Universiteti biologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ekologik madaniyatni shakllantirish komponentlari, elementlari borasida fikr va mulohazalar keltirilgan. Turli tadqiqotchilarning ekologik madaniyat tarkibiy komponentlariga doir mulohazalari tahliliy bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: ekologik madaniyat, ekologik ta’lim, kognitiv faoliyat, ekologik ong, ekologik qadriyat, ekologik faoliyat, kognitiv komponentlar, qadriyat-semantik komponentlar, aksiologik komponentlar, faoliyatli komponentlar, samarali-operativ komponentlar, kommunikativ komponentlar, ijodiy komponentlar.

Ekologik ta’lim - bu ekologik bilimlarni o‘zlashtirishni va ta’lim bilan uzviy bog‘liq bo‘lgan tarbiyani o‘z ichiga olgan umumiy jarayon bo‘lib, bunda ta’limning ahamiyati faqat ilmiy, ekologik ahamiyatga ega bilimlar bilan birlikda olib borishga erishilgandagina namoyon bo‘ladi.

Ekologik madaniyat muammosini birinchilardan bo‘lib ko‘targan mashhur tadqiqotchi va mutafakkir V.I. Vernadskiy biosfera va noosfera o‘rtasidagi munosabatlar konsepsiyasini ishlab chiqdi [1].

N.F. Reymers va N.N.Bolgar ekologik madaniyatni hisobga olgan holda, bu global madaniyat rivojlanishining ajralmas qismi ekanligini ta’kidlaydilar, bu fikrlash uslubi, yangilangan dunyoqarash, ekologik hodisalarning murakkab zanjirining bo‘g‘ini sifatida o‘zini anglash hisoblanadi [2, 3]. Bu fikr insonning tabiatga qadriyat sifatida munosabatda bo‘lishini anglatadi.

Falsafiy, ijtimoiy va ilmiy-pedagogik adabiyotlarda “ekologik madaniyat” tushunchasining turli jihatlarini ochib beruvchi bir qator muhim qoidalar ishlab chiqilgan. Shunday qilib, falsafiy kontekstda ekologik madaniyat madaniyatning asosi

bo‘lib, tabiatda ekologik jihatdan sog‘lom faoliyat mexanizmini topishga qaratilgan, qayta ko‘rib chiqilgan qadriyatlarga ega madaniyatning yangi turi hisoblanadi.

Ijtimoiy yondashuv bilan ekologik madaniyat umumiy madaniyat o‘lchovi va atrof-muhitni oqilona boshqarish, muayyan jamiyatda ijtimoiy-tabiiy munosabatlarning rivojlanishi ko‘rsatkichi sifatida e‘tirof etiladi. Ekologik faol shaxs - bu tabiiy muhitning buzilishi jarayonini passiv tarzda o‘ylamaydigan, balki insonning yashashi uchun maqbul ekologik sharoitlarni yaratish uchun manfaatdor sifatida ongli ravishda o‘zlashtirgan shaxsdir.

Ekologik madaniyat ta'riflarida N.I.Koksharova, A.N. Kochergin faoliyat komponentlarini ochib beradi. Mualliflarning fikriga ko‘ra, ekologik madaniyat - bu tabiiy muhitni muhofaza qilishga, madaniy muhitni saqlash va tiklashga qaratilgan faoliyat, dastur bo‘lib, uning asosida subyekt o‘z tarixi davomida tabiat bilan o‘ziga xos o‘zaro ta'sir qilish jarayonini bunyod qiladi [4, 5].

Ko‘pgina tadqiqotchilar ekologik madaniyat har ikkala jihatni, qadriyatlar va faoliyatlarni o‘z ichiga olgan murakkab tushuncha, deb hisoblaydi. S.N. Glazachev ekologik madaniyatni jamiyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatlarni muvofiqlashtirishni ta'minlaydigan ma'naviy qadriyatlar, huquqiy normalar va ehtiyojlar tamoyillari majmui deb ta'riflaydi. Ekologik madaniyat o‘z tuzilishi, ko‘rinishlari (fan, san'at, din) bilan ijtimoiy-madaniy hodisaga aylanadi [6].

S.V.Alekseev, I.L.Bekker S.V., I.Vernadskiy, N.N.Vinogradova, L.A.Zyatev, N.I. Kalinina, I.S.Lapteva, B.T.Lixachev, D.F.Razenkova kabi olimlar tadqiqotlarida ekologik madaniyatning rivojlanishi empirik tushunchalar va atrof-muhitni boshqarishning eng oddiy mahalliy shakllaridan boshlanib, global miqyosda chuqur ekologik bilim va maqsadga muvofiq transformativ inson faoliyatiga olib kelishiga alohida e'tibor qaratiladi [7, 8, 9].

Ekologik madaniyat subyektning hayotiy faoliyatining turli sohalari ta'sirida tug‘ilgan va rivojlangan, ijtimoiy tabiiy muhit bilan munosabatlar xarakterida moddiylashtirilgan shaxsning yangi shakllanishi hisoblanadi. Ularga asoslanib, V.A. Yasvin va S.D. Deryabo, ekologik ong shakllanadi, u e'tiqodlar tizimida, shaxsning faol hayotiy pozitsiyasida va uning atrof-muhitga asoslangan xatti-harakatlarida

ifodalanadi [10]. Tadqiqotchilar haqli ravishda ekologik madaniyatni ijtimoiy-tabiiy muhitga munosabatini ifodalashning muhim mezoni, deb hisoblaydilar.

Sezilarli farqlarga ega bo‘lmagan ta’riflarni tahlil qilib, ekologik madaniyat umuman madaniyatning ko‘rinishlaridan biri sifatida inson, jamiyat va tabiat o‘rtasidagi munosabatlar sohasini qamrab oladi, degan xulosa qilish mumkin.

Ekologik madaniyatning mavjud ta’riflariga ko‘ra, ekologik madaniyatning mohiyati ijtimoiy va tabiiy munosabatlarning uyg‘unligi, birligidan iborat. Umumiy ko‘rinishda ekologik madaniyatni tabiiy muhit bilan ijobiy aloqada bo‘lish uchun zarur bo‘lgan ijtimoiy faoliyatlar va insonning ekologik ko‘nikmalari majmuasi sifatida ifodalash mumkin. Bu holatda, madaniyat bog‘lovchi element sifatida rol o‘ynaydi va ularning o‘zaro aloqasi, o‘zaro ta’siri natijasida tabiiy va ijtimoiy voqeliklarning rivojlanish dinamikasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot doirasida ekologik madaniyatning tarkibiy qismi ilmiy qiziqish uyg‘otadi. Ekologik madaniyatning tuzilishini aniqlashda ilmiy adabiyotlarda mavjud bo‘lgan fikrlarga murojaat qilinsa, S.N.Glazachev, N.M.Mamedov, V.A.Sitarov, I.T.Suravegina, A.D.Ursul tadqiqotlarida insonning tabiat bilan o‘zaro munosabatining o‘ziga xosligi, ekologik ong, ekologik bilim, ekologik fikrlash, qadriyat yo‘nalishlari, atrof-muhitga munosabat va ekologik faoliyat kabi o‘zaro bog‘liq elementlar tizimida ifodalanadi. Ushbu elementlar ekologik madaniyatni tarbiyalash bilan bog‘liq muammolarni hal qilishda muhim o‘rin tutadi va ko‘p jihatdan ta’lim sohasida qo‘llaniladi.

L.P.Pechko konsepsiyasi o‘z tarkibiga moddiy qadriyatlar manbai sifatida tabiatga nisbatan insoniyat tajribasini o‘zlashtirishda talabalarning kognitiv faoliyati madaniyati, atrof-muhitni boshqarishning turli sohalarida aniq vazifalarni bajarishda mehnat madaniyati va atrof-muhitni muhofaza qilishning turli sohalarida ishlash madaniyatini, tabiat bilan ma’naviy muloqot madaniyatini o‘z ichiga oladi.

G.V.Sheynis ekologik madaniyat tarkibiga ekologik ongni (ekologik va ekologik g‘oyalar, tabiatga nisbatan mafkuraviy pozitsiyalar va munosabatlar, tabiiy obyektlarga qaratilgan amaliy faoliyat strategiyalari yig‘indisi) va ekologik xulq-atvorni (aniq harakatlar majmui) kiritadi, odamlarning tabiiy muhitga ta’siri, tabiiy

resurslardan foydalanish bilan bevosita yoki bilvosita bog‘liq bo‘lgan harakatlardan iborat ekanligini ta’kidlaydi.

N.V.Ulyanova u ekologik madaniyatga ta’rif berishda tizimli ekologik bilimlar, tafakkur, qadriyat yo‘nalishlari, ekologik ongli xulq-atvor tushunchalariga alohida e’tibor qaratadi.

S.D.Deryabo, V.A.Yasvin ekologik madaniyat tarkibidagi ekologik madaniyatning motivatsion, kognitiv, samarali-operativ komponentlariga urg‘u beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni ta’kidlash mumkinki, ekologik madaniyat o‘zida ko‘plab tarkibiy qismlarni o‘z ichiga olgan integral kategoriyadir. O‘quvchilarning ekologik madaniyatining tarkibiy qismlarini ajratib ko‘rsatish uchun ularning tabiat bilan o‘zaro munosabatini tavsiflovchi hodisalarni tahlil qilish mumkin.

Psixologlar B.F.Lomov va V.N.Myasishchev ta’lim faoliyatining samaradorligi aynan shaxsiy munosabatlarning shakllanishi va rivojlanishini ta’minlash darajasi bilan tavsiflanishini bevosita ta’kidlaydi. Shu bilan birga, ko‘plab pedagoglar an’anaviy ravishda tabiatga bo‘lgan munosabat ekologik bilimlarni o‘zlashtirish jarayonida o‘z-o‘zidan shakllanadi, deb hisoblashni davom ettirmoqda. Biroq, amaliyot shuni ko‘rsatadiki, bu munosabat maxsus usullar yordamida shakllantirilishi kerak. Tabiatga munosabatni shakllantirishda shuni hisobga olish kerakki, munosabatni shakllantirish jarayoni insonning hissiy, kognitiv sohalariga ta’sir qiluvchi o‘zgarishlar bilan va u amalga oshiradigan amaliy faoliyat bilan bog‘liqdir.

Tabiatga munosabatning ma’lum darajasi uning tabiatga bo‘lgan munosabatini va u bilan muloqot qilish oqibatlari uchun javobgarligini anglashga yordam beradi. O‘quvchilarning ekologik madaniyati nafaqat ekologik bilim, ko‘nikma va malakalar, balki alohida ichki dunyosining shakllanishi bilan ham ifodalanadi. U o‘quvchilarning tabiatga bo‘lgan munosabatiga asoslanadi.

O‘quvchi darsdan tashqari vaqtlarda eng faol "tabiat hamrohi" bo‘lishi va shu bilan birga tabiatga ekologik zarar yetkazishi mumkin. Muayyan qadriyatlarni e’lon qilish hali ularning o‘ziga xos xatti-harakatlarida namoyon etish uchun yetarli emas. Ekologik qadriyatlar, munosabatlar va ehtiyojlar o‘xshash ijtimoiy va iqtisodiy holatlarga duch kelganda, biri boshqasiga o‘z o‘rnini bo‘shatib beradi. Shu bilan birga,

tabiat uchun mas'uliyat unga bo'lgan muhabbat bilan har doim ham teng bo'lavermaydi. Biroq, shaxsning ekologik madaniyati tarkibiy qismlarining o'zaro bog'liqligini inkor etib bo'lmaydi, amaliy ekologik tadbirlar motivatsiyaning rivojlanishiga va ekologik bilimlarni chuqurlashtirish uchun yangi rag'batlarning paydo bo'lishiga yordam beradi. Boshqa tomondan, ekologik-kognitiv faoliyat motivlarini kuchaytirish ekologik faoliyatda amaliy ishtirok etish zarurligini anglashga olib keladi.

Ekologik madaniyat fenomeni va uning ta'rifi ko'pchilik tadqiqotchilar tomonidan har xil tushunirilishiga qaramay, ekologik madaniyat tarkibida umumiy o'xshash tarkibiy qismlarni ajratib ko'rsatish mumkin:

ekologik bilim, ekologik ta'lim, kognitiv faoliyat madaniyati, ekologik ong, ekologik tafakkur, ekologik dunyoqarash (kognitiv, qadriyat-semantik, aksiologik komponentlar);

tabiat bilan ma'naviy aloqa madaniyati, tuyg'ular madaniyati, ruhiy va estetik tajribalar (ruhiy, estetik);

mehnat madaniyati, ekologik ongli xulq-atvor, amaliy ko'nikma va malakalar tizimi atrof-muhitni boshqarishni takomillashtirishda, (faoliyat, samarali-operativ, kommunikativ, ijodiy komponentlar).

Shu munosabat bilan, tahlil qilingan tadqiqotlar, o'quvchilar ekologik madaniyatining aniqlangan mazmuni, tarkibiy xususiyatlariga asoslanib, uning kognitiv, ruhiy va faoliyatga asoslanish kabi tarkibiy qismlarga ajratish mumkin. Ushbu komponentlar munosabatlarning shakllanishiga asoslanadi.

Kognitiv komponent - tabiatshunoslik va ekologik bilimlar tizimi, tabiat, tabiat hodisalari, ekologik muammolar haqidagi qarashlar, e'tiqodlar, mulohazalar, qadriyat yo'nalishlarini o'z ichiga oladi.

Emotsional komponent - tabiat bilan muloqot qilish jarayonida shaxsning ruhiy holati, tabiiy muhitni axloqiy va estetik idrok etish jarayonlarini anglatadi.

Faoliyatga asoslangan komponent - atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalar tizimining mavjudligi, ekologik ijodiy faoliyatda ishtirok etish xarakteri (faollik, tashabbuskorlik, mustaqillik darajasi) elementlarini jamlaydi.

Ekologik ta'lim jarayonida bilim va tarbiya o'quvchilarda ekologik bilimlarni, atrof-muhitni boshqarishning ilmiy asoslarini, tabiatga qadriyatli munosabatni, ma'lum bir qadriyat yo'nalishini shakllantirishni, tabiat bilan o'zaro munosabat va atrof-muhitni oqilona boshqarish bo'yicha faol amaliy pozitsiyada bo'lishni nazarda tutadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вернадский, В.И. Биосфера и ноосфера/В.И.Вернадский. - М., 2009. - 576с.
2. Болгар, Н.Н. Экология, культура, нравственность / Н.Н. Болгар. -М., 2001.-С. 84-86.
3. Реймерс, Н.Ф. Системные основы природопользования. Философские проблемы глобальной экологии/Н.Ф.Реймерс. — М.: Наука, 1993.-639с.
4. Кокшаров, Н.Н. Экологический кризис: Феномен культуры?/ Н.Н.Кокшаров //Культура в современном мире: опыт, проблемы, решения: информационный сборник - М., 1994. - С.195.
5. Кочергин, А.Н. Экологическая культура как духовно-нравственный фактор и философия /А.Н. Кочергин //Лесной вестник. - 2011. - №2. - С. 89-94.
6. Глазачев, С.Н. Экологическая культура и образование в меняющемся мире /С.Н. Глазачев //Экологическая культура и образование: опыт России и Югославии. - М., 1998. - С. 36.
7. Алексеев, С.В. Экология: наука и область образования: методические рекомендации / С.В. Алексеев. — СПб., 1994. — 55с.
8. Беккер, И.Л. Туристско-краеведческая деятельность как средство формирования экологической культуры старших подростков: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01/ И.Л. Беккер. — М.: Институт развития личности Российской академии образования, 1995.-21 с.
9. Вернадский, В.И. Научная мысль как планетное явление/В.И.Вернадский. -М.: Наука, 1991. - 270 с.
10. Дерябо, С.Д. Экологическая педагогика и психология / С.Д.Дерябо, В.А. Ясвин. - Ростов н/Д., 1996. - 480с.

11. Saydaxmetova, S. R., & qizi Pardayeva, F. S. (2023). Kimyoviy elementlarning inson organizmidagi roli. *Golden Brain*, 1(31), 30-36.

12. Formanova, S. B. (2021). Application of Pedagogical Technologies to the Topics of the Metals Department. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 5499-5509.